

Перу Петра Могилы належать два друки, видані в лаврській друкарні 1645 р.: “Mowa duchowna przy szluby Janusza Radziwiła... z... Marią córką... Wasilia wojewody u hospodara Wołoskiego” [1, № 344] та “Zebranie krótkiey nauki o artykułach wiary prawosławno katolickiey” [1, № 345, № 346].

Слухач філософії Київського колегіуму Йосип Калімон видав збірку “Zal ponowiony po pogrzebie... Piotra Mohiły” [1, № 366]. До нього увійшли, зокрема такі твори: вірш на герб Маркевичів; присвята Адамові Борисові з Воронич Маркевичу; панегірик прозою і віршами Петрові Могилі і пояснення емблемних малюнків.

Після досить тривалої перерви у виданні польськомовних друків у лаврській друкарні в 1670 р. були видані дві поетичні збірки Лазаря Барановича “Apollo chrześcijański opiewa zywoty świętych...” [1, № 475] та “Żywoty świętych...” [1, № 476]. Через рік виходить ще одна поетична збірка Л. Барановича “Lutnia Apollinowa koźdey sprawie gotowa” [1, № 493].

Вірш польською мовою “Acclamatio Musarum” (арк. [6]-[8]) поета Павла Баронецького вміщено у його ж збірці “Trybut iasnie wielmożnemu iegomości panu Ianowi Samułowiczowi...”, що вийшла у 1686 р. [1, № 633].

Сімома великими мідьоритами прикрашений панегірик на честь гетьмана І. Мазепи авторства Стефана Яворського “Echo głosu wołającego na puszczy...” [1, № 657]. Його ж польськомовний панегірик на честь Варлаама Ясинського був у виданні “Arctos et antarctos caeli rossiaci” [1, № 663]. Як і попереднє, воно прикрашене чудовими гравюрами. 1691 р. з’являється ще одне видання панегіриків С. Яворського, прикрашене, як і попереднє, бароковими гравюрами “Pełnia xiężusa w klepocie swięcącego z trzech luminarzów Barlaamow” [1, № 671].

Близько 1698 р. було видано панегіричний вірш “Prognotyk szczęśliwy Tryumfalne nad nieprzyjacielem zwycięstwo z herbownych znaków wielmożnego... Daniela Apostoła...” [3, № 6 дод.]. Друк знаходився у бібліотеці Красінських.

У 1705 р. в друкарні Лаври було видано збірник панегіриків Івана Орновського “Bogaty w parantele, sławę u honory wirydarz herbownymi Ich Mościow Panow P. Zacharzewskich pozornie po swych kwaterach zasadzony różami...” [2, № 817].

Латинсько-польський словничок міститься у граматиці “Grammatica latina, a regulis, quae captum discentium remorantur, repurgata usibusque juventutis Parvae Russiae in Academia Kijoviensi excolendae... accomodata”, що вийшла в 1765 р. [3, № 2381]

Примітки

1. *Запаско Я., Ісаєвич Я.* Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Кн. 1: 1574–1700 рр. – Львів: Вища школа, 1981. – 135 с.: іл.
2. *Запаско Я., Ісаєвич Я.* Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Кн. 2, ч. 1: 1701–1764 рр. – Львів: Вища школа, 1984. – 131 с.: іл.
3. *Запаско Я., Ісаєвич Я.* Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Кн. 2, ч. 2: 1765–1800 рр. – Львів: Вища школа, 1984. – 125 с.: іл.
4. РГАДА, ф. 381, оп. 1, спр. 1767, арк. 137-140.

Sharipova Liudmyla PhD (Cantab.)

Lecturer

University of Nottingham, UK

A SAINT OR NOT A SAINT: THE LATE 18th c LIFE OF PETER MOHYLA

This paper aims to explore two eighteenth-century recensions of a text that might be described as an exercise in Mohyla’s “hagiobiography”. Here I use the term in the sense of a narrative that combines straightforward biographic features with the metaphysical or supernatural elements characteristic of the lives of the saints. As saints go, Peter Mohyla is a relative latecomer to the canon. He was canonized by the Ukrainian Orthodox Church (Kyivan Patriarchate) on December, 6, 1996, shortly before the 400th anniversary of his birth. No indication exists that Mohyla’s candidacy for

sainthood was ever formally considered before or after the Metropolitanate of Kyiv passed under the jurisdiction of the Patriarch of Moscow in 1686. Therefore an early life deserves attention.

One of the recensions, the Text A, survived in a manuscript copy found in Vernads'kyi National Library of Ukraine in Kyiv [1]. It is undated and includes 8 folios. There is enough circumstantial evidence, however, to place it in the late 18th c. The document broad margins carry multiple references to sources employed by the author. The latest such source, Nikolai Novikov's dictionary on historical biography, was published in 1772 [11]. It is reasonable to assume that this version of the life was put together soon after that date.

The sources used in the compilation were of 2 categories: the early Kyivan documents and books dating from the 17th c (they range chronologically between 1629 and 1689), and the 18th c material that, like Novikov's dictionary, originated in Great Russia or outside the Romanovs' Empire. The first category includes a number of items produced in Pechersk Monastery Printing shop and some archival sources from the local libraries. Materials in the 2nd category comprise exclusively printed books published in Lemberg (L'viv), St Petersburg, Moscow and Bratislava between 1728 and 1772.

The 2nd recension, the Text B was discovered by Father Peter Lebedintsev (1819-1896), the historian and archaeologist of Kyiv, who published it in 1859 [2]. Lebedintsev attributed its authorship to a certain Jacob, Hegumen of Kyiv-Vydybitsky Monastery and dated it "circa 1770". This must have been Jacob Voronkovsky, the Abbot between 1767 and the time of his death in the early 1774 [12, 159]. That the two recensions are versions of the same text is beyond doubt, but it is also clear that they were not put together by the same author. The Text B is shorter, and its reference base does not include any of the later non-Kyivan sources cited in the Text A. Although the Vydybitskyi Monastery is mentioned in both versions, only the Text B contains specific page references to a Royal decree kept in the archives of that monastery [2, 297]. This supports Lebedintsev's opinion that it could be produced in the Vydybitskyi Monastery. Most importantly, the contents of the two text versions are not the same also.

These 2 recensions display a set of similar, but not identical, hagiographic elements. They include the information about Mohyla's feats of mortification, and the story of Metropolitan Boretsky's prophecy concerning St Sophia Cathedral in Kyiv. The mortification narrative displays characteristic baroque excesses of the genre. We are told that Mohyla wore a hair shirt and a sort of constricting body armour (*pantsyr*) accompanied with a chain belt and studded with spikes to draw blood [1, fo. 1; 2, 299]. The Text A develops the subject further by stating that the wearing of the hair shirt supplied the proof that Mohyla was an exemplary monk, and of the body armour – that he was a true warrior of God. The chain which he wore had five nails glaring into his body to imitate Christ's wounds. It is explained by Mohyla's desire to feel suffering for the sake of the people of Rus', like the part of Christ's body [1, fo. 5]. Both versions comment on his zeal at prayer and fasting, although only the Text A contains an extraordinary description of the deep impressions (*glubokie doliny*) left in the stone before the altar of Mohyla's church by the repeated application of his knees and forehead [1, fo. 1].

The tale of Boretsky's prophecy is presented in both versions [1, fo. 3v.; 2, 297]. Supposedly, in 1625 Boretsky, then the Metropolitan of Kyiv (†1631), had a vision in which it was revealed that the restoration of St Sophia Cathedral to the Orthodox would finally bring succour to the church. This prophecy came to fruition when, following Mohyla's consecration as the head of the legally restored Orthodox hierarchy, his associates took the cathedral with storm. As I have argued elsewhere, the story that appeared in Kalnofoyski's "*Teratourgema*" in 1638 was part of a representation campaign that placed Mohyla at the centre of Orthodox revival in the Polish-Lithuanian Commonwealth [7]. Interestingly, the Text A also contains a brief reference to another element of that campaign, namely the narrative of the discovery by Mohyla of St Volodymyr's head among the ruins of the Tithe Church in Kyiv [1, fo. 4v.].

The Text A also contains a unique hagiographic episode. Giving it a metaphysical turn, this is the main feature of dissimilarity between the two versions. The episode relates how a small quantity of holy water Mohyla had left behind after blessing the new house of his servant Stanislav Tretiak in mid-summer 1629 turned into wine. According to the testimony of numerous witnesses, the liquid in the glass vessel which Tretiak presented to Mohyla the next year looked like a water, but it tasted and

smelled like wine. Mohyla took it to the Pechersk Monastery, and during many next years the wine in the vessel wasn't turned into vinegar like an ordinary wine, but kept fresh [1, fo. 8v.]. The story is taken almost verbatim from Mohyla's "*Trebnyk*" of 1646, but it was told there with the other purpose [5, 30-31]. Found in a chapter dedicated to the blessing of the water, this is just one of the numerous similar tales, which involved other Kyivan hierarchs, namely Job Boretsky and Philotheus Kizarevich. In a prefatory passage Mohyla compared such miracles to that which occurred at the Marriage of Cana. But he then went on to explain that miracles performed by mortal, if exemplary, men should be attributed to the power of God alone.

It is hard to believe, however, that the compiler of the Text A intended to use the episode of water turned into wine to draw the same pious conclusion. His task was probably different: to put together the life of a putative saint. Saints produce miracles, but Mohyla's record in this regard is quite slim. Incidentally, the life drawn for the occasion of his canonization in 1996 records just two miracles, with the 1629 episode of water turning into wine being one of them [10, 38-39]. Both occurred during Mohyla's lifetime, which is characteristic of monastic saints [6, 102-104]. But that no evidence exists of a miracle-working cult after his death, is atypical.

Why would anyone in Kyiv wish to write Mohyla's life – as opposed to a learned biography – in the 1770^{ies}? While no definitive answer to this question is possible, the historical context may provide a clue to a probable motivation.

Mohyla's memory was celebrated in an annual church service held in Kyiv-Bratsky Monastery. The monastery housed the college he had founded in 1632, which would acquire the status of an Academy by the end of the century. We know that such commemorations took place in the 1650^{ies} [3; 4]. They lasted through the 18th and 19th centuries and ceased only with the closure of Kyiv Academy in 1918. But Kyiv knew and remembered other important church hierarchs of the same or earlier periods without, it seems, there being the urge to produce lives for them. What further services could Mohyla the saint render his church?

Purposeful collecting of miraculous stories and saintly lives in Kyiv was under way in the milieu around Pechersk Monastery already in Mohyla's lifetime. He himself diligently wrote down such stories in his commonplace book. From it they were subsequently transported to the works of his associates such as Kossow's "*Paterikon*" (1635) and Kalnofoyski's "*Teratourgema*" (1638). Mohyla also used the accounts of miraculous events from the commonplace book in his own work, for example in the "*Trebnyk*". Shortly before his death the plan for a printed menology was floated, which was based on Simeon Methaphrastes's lives of the saints. But the project did not get under way before the mid-1680^{ies}, when Dimitry Tuptalo started work on what would become his celebrated "*Chet'i Minei*". Two editions appeared in quick succession between 1689 and 1718. Over this period the attitude to the project of the church authorities in Moscow underwent a change from suspicion and accusations of unorthodoxy to a degree of encouragement [13, 380-382]. A Synodal commission was put together to review Dimitrii's menology. The result of its work, the third, corrected edition was printed in Pechersk Monastery in 1759. Two years earlier, in 1757, Dimitry had been canonized by the Russian Orthodox Church. He became the first saint recognized by the Holy Synod since its foundation by Peter I, and the only one to achieve canonization in the 18th c. It is also worth noting that nearly 20% of the all-Russian saints canonized by the Synod in the period between 1757 and 1896, fell into Saint hierarchs (*sviatiteli*) category [8, 170-186].

In contrast to the strict views on canonization procedures adopted by the Moscow Church, the attitude of ecclesiastical authorities in Kyiv appears to have been relatively more cavalier. Thus in his edition of "*Anthologion*" (1619) Zakhariia Kopystensky added the names of some twenty odd locally revered monastic miracle-workers of Pechersk Monastery to the list of more widely recognized saints of the Orthodox Church [9, 152]. Mohyla was responsible for the creation in 1643 of a collective liturgy for the 41 Pechersk saints listed by Kossow and Kalnofoyski, as well as 26 universal, all-Russian and local saints. Also 7 other individuals were included. Their names were absent in any earlier Orthodox menologies. By the end of the 17th c the clerical hierarchy in Kyiv began to act, as if the existence of this local canon of saints was supported by ancient tradition and therefore didn't require any further confirmation. They also regarded the plans of Pechersk Monastery necropolis

included in the “*Teratourgema*” and the later editions of the “*Paterikon*” as sufficient proof in themselves of the legitimacy of that canonization [9, 154].

Despite some initial misgivings, in 1762 the Synodal authorities in St Petersburg finally allowed the inclusion in Great Russian menologies of the slightly revised lives from the 3rd edition of Dimitry’s “*Chet’i Minei*” and the “*Paterikon*” [9, 155].

Could the compiler of the Text A have been emboldened by the canonization of Dimitry Tuptalo, who had strong Kyivan connections, and the relaxation of publication regime, to try and promote Mohyla as the another Kyiv-based Sainly hierarch? This hypothesis appears to find support in the strong emphasis placed in the text on his services to the Orthodox Church as a whole, including the foundation of Kyiv College. But the additional stress on Mohyla’s monastic virtues: feats of mortification, vigils, chastity, as well as the nature of the miracles associated with him, might point out yet another motive. The year 1764 saw the introduction of large-scale reforms aimed at the secularization of monastic institutions in Great Russia. Hundreds of monasteries were closed down or amalgamated. Those that remained open lost their estates in return for a governmental grant. In addition, many smaller monasteries were allowed to continue their activity, but without the governmental stipend. Like the church reforms of Peter I, the monastic reform of 1764 wasn’t immediately applied to Ukraine that still enjoyed a nominal autonomous status in the Empire. Could the author hoped to forestall the destruction of ancient traditions of Kyivan monasticism by issuing a reminder that it had long been a fertile ground for the Eastern Orthodox sanctity? If anybody at the time entertained such hopes in the 1770^{ies}, subsequent abolition of Ukrainian autonomy just over a decade later put paid to them.

To sum up, the Text A represents an attempt to represent Mohyla as a saint, and it appears to be the one-man show. The campaign of the mid-1630^{ies} had cast him as the man at the heart of Orthodox revival. But achieving success in a similar undertaking over a century later would not have been easy. First, there was the problem of the absence of a miracle-working cult. Second, St Dimitry of Rostov may have been strongly associated with Kyiv, but it is plain to see that he had other essential attributes to endear him to the authorities in St Petersburg. And finally, Mohyla’s past achievements to a great extent had been explained by his loyalty to the Polish-Lithuanian Commonwealth. As such, an attempt of his glorification would be contrary to the idea of Russian imperial project.

References

1. ІР НБУВ, ф. 1, №. 4084.
2. *Лебединцев П.* (ред.). Петр Могила, митрополит Киевский // Киевские губернские ведомости. – № 43. – 24 октября 1859. – С. 297-300.
3. *Радивилловский Антоний.* Слово на рочины в Богу зешлого отца Петра Могилы архиепископа митрополита Киевского архимандрита Печерского [1656] / *Марковский М.* Антоний Радивилловский, южнорусский проповедник XVII в. – К., 1894. – С. 1-6.
4. *Радивилловский Антоний.* Слово 2 на рочины преосвященного отца Петра Могилы [1658] / Там же. – С. 6-12.
5. *Требник митрополита Петра Могилы.* К., 1646. – Харьков, 2007. – Изд. 3. – Т. 2.
6. *Bushkovitch P.* Religion and society in Russia: the sixteenth and seventeenth centuries. – Oxford, 1992.
7. *Charipova L.* Peter Mohyla and St Volodimer: is there a symbolic link? // *Slavonic and East European Review.* – 2002. – Vol. 80. – С. 439-458.
8. *Голубинский Е.* История канонизации святых в Русской церкви. – М., 1903.
9. *Кабанець Є.* Петро Могила і печерська канонізація 1643 року / А. Колодний, В. Климов (ред.). П. Могила: богослов, церковний і культурний діяч. – К., 1997. – С. 149-155.
10. Святитель Петро Могила / *Ідея, загальна концепція видання і структура змісту В. А. Иванов; за ред. В. Г. Крючкова; відповід. ред. Ю. Г. Буряк* – К. : Українські пропілеї, 2004. – 632 с.
11. Опыт исторического словаря о российских патериках. Из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий и словесных преданий собрал Николай Новиков. – СПб., 1772.
12. *Русский биографический словарь* / Изд. под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцова. – СПб., 1879. – Т. 8.
- Титов Ф.* Типография Киево-Печерской лавры: исторический очерк (1606–1616–1916 гг.). – К., 1916. – Т. 1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування XVII–XVIII ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспоя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Більницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014